

kultura
historia
polityka

Zawartość zeszytu:

Kazimierz Nowosielski	<i>Wiersze</i>	5
	<i>O przemianach tego świata, Kościoła i niecierpliwości – rozmowa z o. Jackiem Salijem</i>	8
Ankieta „ARCANÓW”	<i>Czy media pożarły politykę?</i> Teresa Bochwic, Józef Darski, Marek Has, Witold Kieżun, Krzysztof Kłopotowski, Aleksander Kopiński, Piotr Legutko, Stanisław Michałkiewicz, Jerzy Surdykowski, Ewa Thompson, Maciej Wierzyński, Dominik Zdort, Rafał Ziemkiewicz, Andrzej Zybortowicz (z Filipem A. Gołębiowskim, Mateuszem Trawińskim i Jakubem Zielińskim)	17
Idee i rzeczywistość		
Jacek Bartyzel	<i>Przeciw konserwatyzmowi kautuczukowemu. O romantyzmie, realizmie i zapisywaniu się do PAX-u...</i>	67
Damian Leszczyński	<i>Polityka i natura ludzka. O pożytkach płynących z lustracji</i>	90

Arcana 88 | lipiec, sierpień 2009

David Tamm	<i>Imperatyw Ciołkowskiego w XXI wieku</i>	100
Andrzej Nowak	<i>Posłowie (promotora)</i>	117
Szczepan Twardoch	<i>Prawdziwa historia</i>	121
Historia		
Jakub Polit	<i>Chiny Ludowe a upadek komunizmu w Europie 1980–1991</i>	134
Anna Zechenter	<i>Agenci Jego Kremłowskiej Mości</i>	143
Pogranicza literatury		
Anna Strycka	<i>Literatura i nacjonalizm – o „Antychryście” Karola Huberta Rostworowskiego</i>	155
Monika Bednarczuk	<i>Zofia Kossak na tle współczesnych jej pisarek prawicowych</i>	168
Leszek Elektorowicz	<i>Dwadzieścia lat SPP</i>	180
Kroniki i przeglądy		
Jan Prokop	<i>Letnie czy gorące (XXV)</i>	183
Tomasz Gabiś	<i>Przegląd niemiecki (V)</i>	189
Szczepan Twardoch	<i>Wypisy z dziennika (VI)</i>	198
Elżbieta Morawiec	<i>Czarne (znowu) jest białe</i>	208
Recenzje i omówienia		
Krzysztof Dybciak	<i>Odkrywanie zapomnianej dziedziny kultury polskiej</i>	216
Maciej Urbanowski	<i>Endek z Nowego Jorku</i>	221
Wojciech Chmielewski	<i>Marcowy rękopis Nowakowskiego</i>	223
Jacek Bartyzel	<i>Nowości z prawej półki</i>	226

Listy

Janina Hera *List do Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie*

234

Książki nadesłane

236

Noty o autorach

237

Monika Bednarczuk

Zofia Kossak na tle współczesnych jej pisarek prawicowych*

Twórczość autorów z kręgów szeroko pojmowanej prawicy¹ do niedawna mało interesowała badaczy literatury i historii idei, gdyż generalnie pomijano bądź umniejszano ich rolę w obiegu czytelnictwa². Przykład Zofii Kossak-Szczuckiej pokazuje, jak zmieniał się stosunek do autorów prawicowych i jak długo funkcjonowało wybiórcze traktowanie ich dorobku. Chciałabym pokazać mniej oczywisty kontekst aktywności twórczej Zofii Kossak, związanej zwykle z literaturą katolicką, a mianowicie zestawień jej dzieła – a dokładniej, mniej znane, według niej samej nawet mniej udane utwory, istotne jednak, bo traktujące o współczesnym jej świecie, diagnozujące schorzenia epoki międzywojennej – z twórczością innych popularnych w okresie międzywojennym pisarek prawicowych (Helena Mniszek, Izabela Lutostawska³, Wanda Miłaszewska). Pozwoli to wskazać wspólne im tematy i poglą-

* Praca naukowa finansowana ze środków MNiSW w ramach projektu badawczego nr N 103 062 31/3814. Artykuł jest poszerzoną wersją referatu wygłoszonego w listopadzie 2007 roku na konferencji poświęconej Zofii Kossak, jaka odbyła się w Krakowie.

¹ Przez „prawicę” rozumiem orientację ideową zakorzenioną w tradycji narodowej i religijnej, orientację niechętną radykalnym, gwałtownym rozwiązaniom (czy to kwestii społecznych, czy gospodarczych i politycznych), zakładającą raczej ewolucyjny model rozwoju (choć istniała także prawica „rewolucyjna”).

² Wśród badaczy, którzy literaturę z kręgu prawicy w szerszym albo węższym kontekście omawiali, należy wymienić: zwłaszcza Irenę Szybowską, Zofię Mitosek, Oskara Stanisława Czernika, Józefa Nowakowskiego i Jana Prokopa, następnie zaś Józefa Bachórzea, Annę Martuszczyk, Krzysztofa Dmitruka, Jacka Kolbuszewskiego i Marię Bujnicką.

W ostatnich latach dogłębnie zajęli się piśmiennictwem nacjonalistycznym: Maciej Urbanowski (*Nacjonalistyczna krytyka literacka: próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej*, Kraków 1997), Stanisław Eile (*Literature and Nationalism in Partitioned Poland, 1795–1918*, Houndmills 2000) oraz Eugenia Prokop-Janiec (*Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego*, Kraków 2004).

³ Izabela Lutostawska była autorką zapomnianych powieści: *Andrzej Korecki* (Warszawa 1932), *Córka* (Poznań 1933), *Matężstwo Zazy* (Poznań 1934), *Państwo Bobrowscy* (Poznań 1938). Zob. M. Bednarczuk, *Izabela Lutostawska – esztorica, traductora, publicista*, „Estudios Hispánicos” (Acta Universitatis Wratislaviensis), vol. XV, 2007, s. 89-99 [zmieniona polska wersja w „Roczniku Łomżyńskim” 2008, t. XIX].

dy. Wyższość warsztatowa i intelektualna Zofii Kossak nad pozostałymi autorkami pod względem głębokości spojrzenia na historię, ilości, wybitności i zakresu tematycznego dzieł jest oczywista, idzie mi natomiast o urwypuklenie wspólnej płaszczyzny światopoglądowej: koncepcji człowieka i Polski, tudzież literatury i literata, opartej na idei katolicko-narodowej.

Podstawą szczęścia człowieka jest w świetle tej twórczości spokojne życie, wedle tradycyjnych wzorów, na wsi, przy czym nie można być usatysfakcjonowanym prywatnie, jeśli istnieją dysharmonie albo nieszczęścia w sferze publicznej. Istnieje bowiem ścisła zależność między dobrem indywidualnym a społeczno-politycznym, jak deklarowali to wyznawcy idei narodowo-demokratycznej, którym bliskie są wymienione autorki⁴. Czerpią one zarazem z nauki Kościoła i ujawniają nostalgię za etosem⁵ szlacheckim⁶, bo pamiętać należy, że był on wartością sprawdzoną, podobnie jak chrześcijaństwo, a to nader istotne wobec – jak to nazwał Wańkowicz – międzywojennego „interregnum kulturalnego”. Podstawowe dla oscylującej między różnymi nurtami prawicy były: więź narodowa i religijna, szacunek dla tradycji, nienaruszalność rodziny i własności, praworządność, zapobieżenie upadkowi kultury. Program ów uległ jednak z czasem zaostrzeniu w kierunku reakcji antyemancypacyjnej i an-

⁴ Zbieżności z ideologią narodową nie oznaczają pełnego utożsamiania się prawicowych pisarek z jej programem, stąd nie napotkamy w tej beletryście ostrych haseł antysemitycznych, rasowych, politycznych. Przeciwnie, są fragmenty zdradzające sympatię do ludności żydowskiej (np. w *Powojennych Heleny Mniszkówny*), a niekiedy passusy wykpiwające cudejce, jak u Zofii Kossak-Szczuckiej, która w *Dniu dalsiejszym* (Kraków 1931) zaprezentowała ziemianina Kozińskiego następująco: „endek zawzięty, wietrzący w każdym nowo poznany „masona”, a przynajmniej „masońska intrzyga”. Poza szczytłym kołem Obwiepołu reszta społeczeństwa składała się, według niego, z masonów świadomych, godnych stosu, i masonów obałamuczonych, mniej zapewne odpowiedzialnych i winnych, lecz równie szkodliwych. Poza tym głosił bezwzględny bojkot żydów, był zażartym antysemitą, niecofającym się w słowach przed pochwalaniem pogromów. Spod ogólnej tej nienawiści wyjmował przecie jednego jedynego Ieka Mordkę z Kółków (...) Zadnego interesu nie dało się zrobić bez Mordki” (s. 50–51).

⁵ Etos rozumiem jako atrybut grup społecznych, wspólnot, „styl życia jakiejś społeczności, ogólna orientacja jakiejś kultury, przyjęta przez nią hierarchia wartości bądź sformułowana *explicitie*, bądź dająca się wyczytać z ludzkich zachowań” (M. Ossowska, *Ethos rycerski i jego odmiany*, Warszawa 1986, s. 5).

Potoczne przekonanie o antyszlacheckim założeniu endeckiego nacjonalizmu jest błędne: Wilhelm Feldman mówił o tym programie jako nieszczerym jako jego przeciwnik, ale i Stanisław Brzozowski wskazywał ambivalencję ruchu narododemokratycznego, polegającą na jednoczesnej krytyce i nawiązywaniu do wzorców szlacheckich (zob. W. Feldman, *Program nieszczeroci, [w:] Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej „Przeglądu Wszepolskiego” (1895–1905)*, wybór i oprac. B. Toruńczyk, Londyn 1983. S. Brzozowski, *Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej*, Lwów 1910, s. 570. K. Kawalec, *Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego*, Wrocław 1989, s. 22).

Oczywiście istniał i na prawicy nurt antysarmacki, zarzucający monistycznemu szlacheckiemu stylowi życia i myślenia np. sprzyjanie niesamodzielności myślowej albo „fikcyjną równość” (J. E. Skiński, *O snobizmie i snobach*, „Myśl Narodowa” 1927, nr 146. B. Suchodolski, *Indywidualizm szlachecki*, tamże 1926, nr 37).

⁶ O łączeniu ideologii narodowo-demokratycznej z mitem ziemiańskim w literaturze popularnej Dwudziestolecia pisał Józef Nowakowski w studium *Powieściowe mity Wandy Miłaszewskiej, [w:] W stronę Dwudziestolecia (1918–1939). Studia i szkice o literaturze*, pod red. Z. Andresa, Rzeszów 1993.

tysemityzmu jako wyrazu przekonania o zagrożeniu cywilizacji łacińskiej przez obce pierwiastki. Łączyła się zresztą z tym pragnieniem „czystości”, szczególnie silnym w latach trzydziestych, swoista miastofobia, romantyczna z pochodzenia, a motywowana specyfiką polskiej inteligencji miejskiej⁷.

Naród i państwo jako aksjomaty pojawiają się zarówno w formie haseł, jak figur, w enuncjacjach bohaterów oraz partiach narratorskich. Metaforycznym „ciałem narodu” jest po pierwsze człowiek-bohater: potężny, mądry, zdrowy mężczyzna, z rzadka jedynie błądzący, który przezwycięży przeszkody i zaprowadzi ład w domostwie (Młot-Staliński ze *Sfinksa* Mniszkówny, Roman Pobóg z jej *Dziedzictwa*, Andrzej Dębosz z *Magnesów serc*; budzący się do odpowiedzialności za swoje czyny Jaś Poręba w *Dniu dzisiejszym* Zofii Kossak; Andrzej Korecki i Zbigniew Bobrowski w powieściach Lutosławskiej). Zwykle ma on doświadczenie, wykształcenie i zna zachodnioeuropejskie wzory (Andrzej Dębosz, Jerzy Strzelecki, Roman Pobóg w utworach Mniszkówny, Korecki i Bobrowski u Lutosławskiej; mężczyźni to większość bohaterów utworów Zofii Kossak – w pewnym sensie także Kazimierz Korsak z *Sukni Dejaniry*, po trudnej „nauce” poza domem próbuje zmienić relacje społeczne i uczynić je bardziej humanitarnymi). Jak wspominałam, nawet niemoralne epizody nie odbierają protagoniście sympatii narratora – Jaś Poręba, potomek powstańców z powiatki współczesnej Zofii Kossak, który uwodzi żonę pana Biedowskiego, przyczyniając się w pewnym stopniu do jego samobójstwa, to w gruncie rzeczy porządny obywatel, kochający „swoje Byrki”, myślący o reformie rolnictwa i wyznający etos pracy – wszystkich warstw.

„Ciałem narodu” bardziej skażonym obcymi, zgubnymi wpływami i najczęściej poddawany krytyce jest rodzina, zwłaszcza małżeństwo. Kossak, Mniszek, Miłaszewska i Lutosławska, łącząc patriotyzm z katolicyzmem, ubolewają nad upadkiem moralności, rozpowszechnieniem zdrady i egoizmu, przez które rodzina nie funkcjonuje właściwie. A wskutek tego szwankuje cały organizm społeczny. Notabene postulaty odnowy moralnej podnoszą zwłaszcza od początku lat trzydziestych liczni świeccy i duchowni, by wspomnieć neotomizm czy zadania powołanej w celu odnowy narodu polskiego Akcji Katolickiej.

Obrazy degrengolady, trójkątów małżeńskich, nieskrywanych oszustw, związków zawieranych ze względów finansowych, zdają się przekładać na makroukłady. Zanik obyczajności wynika z zepsucia wskutek wojny oraz imitacji obcych wzorców, oderwania się od tradycji (Łanieccy, Marynia Sobierajska i Domzalscy w *Córce* Lutosławskiej, rodzeństwo Nideckich – poza Jadzią – w *Na cztery wiatry* Miłaszewskiej, Alina Biedowska i starsze, zalotne panie w Zakopanem u Kossak-Szczuckiej). Domeną antyetyki są aksjologicznie rozchwiane miasta: stolica i modne kurorty, oskarżane wprost i pośrednio o czynienie z obywateli nowoczesnych koczowników, pozbawionych właściwej hierarchii wartości. Wart przytoczenia wydaje się przywodzący na myśl *Szachrajów* Artura Gruszeckiego passus:

⁷ Zob. J. Chalasiński, *Spoleczna genealogia inteligencji polskiej* [1946], [w:] tenże, *Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej*, post. A. Kłoskowskiej, Warszawa 1997.

Drzwi obkładane kutą blachą, poręcze schodów z zielonego malachitu, przeładowanie marmurów (...). Nie był to urząd (...), lecz Świątynia. [...] Wrodzone ludziom zamiłowanie do monumentalności i bogactwa, ujawniające się dawniej w kościołach, ujawniało się teraz w bankach.

Gdzieś w dole, w samym sercu tajemniczych i wspaniałych gmachów, krył się skarbiec, *sacrosanctum*. [...] W jego to jądrze stałowym krył się Pięniądź, Bóg dziewięćdziesięciu na stu ludzi współczesnych, motor, przyczyna i racja obecnego świata⁸.

Zagubienie i fałszywy system aksjologiczny współczesnego człowieka widzą autorki prawicowe jako karę za sekularyzację życia, desakralizację polityki, odejście od naturalnego, tradycyjnego (głównie wiejskiego) ładu, z jego ideałem harmonii i „dobrego człowieka” ku indyferentnemu racjonalizmowi, użyciu, anonimowości⁹. Krytyka „nowoczesności”, mimo prób dowartościowania wzorca mieszczańskiego, wynika z nostalgii za etosem i życiem ziemiańskim. Toteż łono natury staje się nieodmiennie miejscem wybawienia, uzdrowienia, nawrócenia: Zaza z *Córki* Lutosławskiej, przebudzona do prawdziwego życia w majątku Różanka, tu też odpokutowuje za grzechy (traci dziecko). U Zofii Kossak Jaś Poręba i Kazimierz Korsak właśnie na wsi dostrzegają konieczność działań. U Lutosławskiej, Mniszkówny, Miłaszewskiej i chociażby w *Pożodze* wieś jest idealizowana, mityzowana jako gwarant siły moralnej, strażnik tradycji, dowód istnienia Opatrzności.¹⁰ Tutaj też oplakujący stratę poznają nowych towarzyszy życia i spełniają się, pracując dla lokalnej społeczności.

Piętnuje się głównie miejska rozwiąłość (Roma Bagińska i Jadwiga Nidecka w *Na cztery wiatry* Miłaszewskiej, „nowoczesna” Zaza Barska i jej koleżanki u Lutosławskiej, Alina Biedowska czy Zaza Mordwiczowa u Zofii Kossak). Miejska kobieta częściej niż wiejska odrzuca tradycyjne posłannictwo płci, wybierając egoizm (Kossak-Szczucka w *Dniu dzisiejszym* oraz broszurze *Świadome macierzyństwo*¹¹ wprost poruszyła zagadnienie regulacji urodzin) albo konfuzję ról, niebezpieczną dla narodowego i katolickiego ładu. Niemałą rolę w procesie degeneracji i unifikacji – a wszędzie w Europie, od Warszawy po Budapeszt, zauważa Kossak-Szczucka z irytacją w *Szukajcie przyjaciół*, kobiety stylizują się na gwiazdy amerykańskiego ekranu – odgrywają fetysze, zwłaszcza kabaret i kino (w *Dniu dzisiejszym* przecież kino w Korytkowie służy tylko do schadzek miłosnych). Istnieją jednak nawet w Warszawie, a głównie w dworkach ziemiańskich, enklawy czystości, mateczniki patriotyzmu, wierności, pobożności, związane z przestrzenią sakralną, Kościołem, tradycją, narodem. One to zapewniają możliwość odrodzenia moralnego (pani Barska i majątek Różanka u Lutosławskiej, większość szlacheckich domów u Mniszkówny, Darnowski i Bielawska w *Cmentarzu i sadzie* Miłaszewskiej, Janka oraz pani Wapowska w *Dniu dzisiejszym*).

⁸ Z. Kossak, *Dzień dzisiejszy*, s. 88–89.

⁹ Zob. H. Cox, *The Secular City (Secularization and Urbanization in Theological Perspective)*, NY 1965.

¹⁰ O Opatrzności Bożej u Miłaszewskiej zob. J. Nowakowski, op. cit., s. 92. Istotna jest religijność Wandy Miłaszewskiej i jej męża Stanisława, którzy wraz z Janem Rembielińskim wydali w 1936 roku w Poznaniu *Chór wieków. Antologię poetycką*, z przedm. abp. Józefa Teodorowicza.

¹¹ Z. Kossak-Szczucka, *Świadome macierzyństwo. Stosunek członka Akcji Katolickiej do regulacji urodzin*, Katowice 1936.

Człowiek powinien wypełniać w tym paradygmacie przeznaczoną sobie rolę społeczną i biologiczną, Rodzina odzwierciedla stan państwa i nacji, jeśli zatem na tym polu widać zaburzenia, to tym gorzej dzieje się na gruncie szerszym: i Mniszek, i Kossak, i Lutosławska potępiają feminizm, zwłaszcza ograniczony do uwodzenia mężczyzn lub ich imitowania.

Psychika kobiety dzisiejszej dąży przeważnie szlakiem materializmu, wszelkie szczytne ideały są dla niej przetykiem. Zupełna bezceremonialność w stosunkach do mężczyzny. (...) postępując w ten sposób, zatracają doszczętnie swój wdzięk [...] O co powinna walczyć kobieta dzisiejsza? Aby razem z mężczyzną, z jednakową mocą duszy i rozumu nieść wytrwale sztandar pracy społecznej i rodzinnej, opromieniony tęczą ideału i myśli poważnej – nie przestając być kobietą.¹²

Tezy Heleny Mniszkówny przypominają przekonania Zofii Kossak czy Izabeli Lutosławskiej o odmiennej, acz równie ważnej roli kobiety i mężczyzny w świecie, kraju, rodzinie. Kobieta powinna być cnotliwa, prosta, wierna, konsekwentna i pracowita. Mężczyzna – silny, zdeterminowany, opiekuńczy, ale i stanowczy, by nie rzec brutalny, kiedy zajdzie tego potrzeba. Odrzuca się opilstwo, sybarytyzm, niezdecydowanie i samowolę. Prawicowe poglądy nie oznaczają wszelako skrajnego konserwatyzmu: pisarki jak najbardziej dają kobiecie prawo do pracy, wręcz obowiązek pracy (w gospodarstwie lub poza, pracy zarobkowej). Znamienne są wszak liczne obrazy sadzenia drzew, pracy przy koniach, na roli, w edukacji, ale i jako architekt (Kasia Zahojka w *Magnesach serc* Mniszkówny). Praca, nawet zawodowa, jest dobrze widziana, o ile nie wpływa negatywnie na rolę matki i żony. Pośrednio lub wprost gani się bohaterki, które z racji utraty atrakcyjności fizycznej odrzucają ciężę¹³. Równoprawnie obu płci dla sprawy wyższej przejawia się i w *Krzyżowcach*: uczestniczki i krucjaty zyskały rangę pełnoprawnych rycerzy i dzielnie potwierdzały słuszność tej decyzji (Blanka). Zofia Kossak widzi też potrzebę nowego wychowania dziewcząt (*Bucze*) i chłopców (*Szukajcie przyjaciół*).

Inna figura narodu to drzewo albo las, zwłaszcza w kontekście przyrody wschodniej (Polesie, Wołyń, Kresy, Beskidy), motyw znany z symbolicznych obrazów literackich Orzeszkowej, Rodziewiczówny.¹⁴ Las i drzewo sygnalizują stabilność, bezpieczeństwo, odwieczną „prawdę”, siłę tradycji i religii: przyrodę się „uhistorycznia”¹⁵. Dla Lutosławskiej lipa to „matka”, z liściem w kształcie serca, „z polskim domem tak związana, jakby miała ludzką (...) duszę”. Las symbolizuje trwanie narodu, „wytzym[anie] na-

¹² Wypowiedź dla „Kurierza Porannego” z 24 VIII 1932 roku, w ankiecie na temat „Kobieta, która nadchodzi”. Cyt. za: T. Kalita, *Mniszkówna*, Londyn 1993, s. 123–124.

¹³ Zob. Z. Kossak, *Dzień dzisiejszy*, s. 149.

¹⁴ Zob. A. Martuszevska, *Jak szumi „Dewajtis”*. Studia o powieściach Marii Rodziewiczówny, Kraków 1989. K. Krakowska-Gątkowska, *Zwyciężeni i „geniusz natury” (Cykl powstańczy „Gloria victis”)*. [w:] *Studia o twórczości Elżby Orzeszkowej*, red. J. Paszek, Katowice 1989, s. 104–138. M. Chwedczuk, *Motywy dendrologiczne w „Nad Niemnem” Elżby Orzeszkowej*, [w:] *Las w kulturze polskiej*, red. W. Łysiak, t. 1, Poznań 2000, s. 167–176.

¹⁵ Określenie Jerzego Szackiego (*Kontrrewolucyjne paradoksy. Wzjęcie świata antagonistów Wielkiej Rewolucji (1789–1815)*, Warszawa 1965, s. 126).

p[oru] wicherów”¹⁶. Tutaj bohater przeżywa epifanię, nawrócenie, zdaje sobie sprawę ze swego szczęścia, postanawia zrekonstruować majątek, ród czy państwo:

Jeśli gdzie odczuwa się najsilniej Boga Twórcę to w takich sanktuariach głuchych puszczy wyniesionych ponad strop niebios jak złota monstrancja zawierająca tajemnicze misteria boskości. [...]

W szumie dostojnych drzew koron weteranów i matron drzewnych słyszy się inne jeszcze bajki... prawdy. (...) Rozwinięta już koroną widziały one pożogi buntów chłopskich Kostki Napierskiego, widziały huftce szwedzkie czatujące na Jana Kazimierza...¹⁷

Znamienny jest tytuł pierwszego rozdziału *Pożogi: W cieniu drzew*. I znamienny jest opis:

Byliśmy zgubieni (...) wśród olbrzymiego, trzysta morgów liczącego parku [...] był on objawieniem Piękną tak wspaniałym, że dusza chwila, jak przygniecioną, zdała się wołać: dosyć już! dosyć!¹⁸

O głównym bohaterze *Dnia dzisiejszego* Zofii Kossak czytamy zaś:

„Na wskroś nowoczesny” (...) tkwił przecież w ojczystej glebie równie mocno jak te dęby w ogrodzie, pod którymi, do połowy wrosłe w pień, leżały kamienie z wyrytymi imionami i datą – każde drzewo sadzone było bowiem w dniu urodzin dziecka. (...) Ludzie, noszący owe imiona, dawno w proch się rozspali, lecz drzewa rosną nadal i bujały. Co będzie z nimi? Co się stanie z (...) urokiem dworu polskiego? [...] W jaki sposób, nie zatracając charakteru, dogonić szalone tempo współczesne?¹⁹

Miejska inteligencja czuje się pozbawiona korzeni i należyj pozycji, pozostaje więc zwykle bierna, niezdolna do inicjatywy i samodzielności, czasami gotowa sprzedać tradycję za złoto. Prawicowe pisarki usiłują pogodzić nostalgię za bezpowrotnie minionym układem społecznym, za szlacheckim etosem, z nowoczesnością – zmuszają bohaterów do aktywności w nowych realiach, wprowadzają pochwałę automobilu, mechanizacji, nowych technik uprawy, jednak przy zachowywaniu dawnego systemu wartości. Otoczyć stare, wiekowe drzewa nowymi akcesoriami dla wspólnego dobra. Dlatego Wanda Miłaszewska w *Bogactwie* pochwali budowę Gdyni, „przeszczepiając ideały wypracowane w kręgu kultury szlachecko-ziemiańskiej w (...) krąg robotników i inteligencji”²⁰. Helena Mniszek tak w *Sfinksie*, jak w *Magnesach serc*, podobnie jak Izabela Lutosławska, dowartościuje mieszczanina, a nawet wykształconego chłopca, zaś Zofia Kossak włoży w usta jednej ze swych postaci słowa o sukcesie Polski poprzez wspólną pracę: „twórczy rozmach dzisiejszy jest prostym wynikiem tego, że (...) cała

¹⁶ I. Lutosławska, *Córka*, wyd. 3., Poznań 1946, s. 145, 144.

¹⁷ H. Mniszkówna, *Dziedzicwo*, Poznań 1991, s. 237–238.

¹⁸ Z. Kossak-Szczucka, *Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919*, przedm. S. Estreicher, post. A. Szafranska, Warszawa 1996, s. 10.

¹⁹ *Taż*, *Dzień dzisiejszy*, s. 143.

²⁰ J. Nowakowski, op. cit., s. 93. Pisarki prawicowe dyskretniej niż publicyści, ale również przekazywały pałeczkę uczestnictwa w narodowych dziejach nowym warstwom. O chłopie jako spadkobiercy, względnie naśladowcy lub dopełnienia kultury szlacheckiej zob. A. Górski, *Wybór*, „Marchoń” 1935, nr 2. Z. Wasilewski, *Dusza polska*, „Mysł Narodowa” 1926, nr 19. F. Bujak, *Kultura ludowa na tle kultury narodowej i powszechnej*, Warszawa 1930.

ludzkość zaczęła nareszcie pracować". Jaś Poręba zresztą diagnozuje ze smutkiem paśwność szlachty, która koncentruje się na tym, „czym była”²¹.

Drzewo implikuje kluczową obok przebudzenia metaforę ideologii narodowej, a także katolickiej (i wszelkiej idei religijnej), mianowicie metaforę korzeni oraz spleciony z nią mit Anteusza. Zakorzenie wiąże się m.in. z hasłami organicznikowskimi: liczne postaci zakładają sady i ogrody, decydują się zadbać o okoliczną ludność (w *Sukni Dejaniry* Kossak-Szczuckiej dotyczy to już XVII w.). Obok dworu lub zamku ostoja polskości jest chata włościańska. Skromnie umeblowana, drewniana, przytulna, otoczona kwiatami, z kominkiem, krucyfiksem i świętymi obrazami, niekiedy kilimami albo podobiznami wodzów.

Zakorzenie spleta się również z szacunkiem dla historii. Tematyka martyrologiczna i po części mesjańska pojawia się u Mniszkówny, szczególnie w kontekście wojen z Rosją i wojny polsko-bolszewickiej (*Sfinks, Z ziemi lez i krwi, Orle pióro, Magnesyc serc*), Lutosławskiej (*Bolszewicy w polskim dworze, Oskarżam*²²), Lutosławskiej (wojenny epizod Barskiego) i Kossak-Szczuckiej (*Pozoga, Chrześcijańskie posłannictwo Polski w przeszłości i dziś*²³), przy czym pamiętać trzeba o szerzej pojmowanej, ponadnarodowej misji chrześcijańskiej, jaką – mimo „odbrązowienia” krucjat – prezentują *Krzyżowcy*. Patriotyzm Zofii Kossak ujawnia się ponadto w jej licznych tekstach o Śląsku, traktowanym jako region „polski”.

Na gruncie współczesnym wszelako główny antywzór, kontrchrześcijańską opcję świata i człowieka stanowiła sowiecka Rosja, stąd obawa przed ekspansją bolszewickich haseł jest zarówno politycznie, jak religijnie motywowana (w *Za wiarę i Z ziemi lez i krwi* Mniszek są to obrazy męczeństwa świeckich i duchownych za katolicyzm). Wizja Polski-Chrystusa i przedmurza, łącząca się z (neo)sarmackim mitem, albo wizja dziejów jako drogi na Golgotę (u Mniszkówny oraz Kossak-Szczuckiej) była przeciwna ideom narodowych demokratów, głoszących potrzebę uwolnienia się od koncepcji Polski-żałobnicy, biernej i cierpiącej, kobiecej. Przewagę ma u bowiem tych pisarek światopogląd patriotyczno-katolicki.²⁴

Oczywiście, pomiędzy poszczególnymi autorkami istniały rozbieżności, tak warsztatowe i genologiczne, jak ideowe: o ile Helena Mniszek zdecydowanie wytyka niedociągnięcia, jeśli nie zdradę, jakiej dopuściła się Polska powojenna nie spełniając marzeń kolejnych generacji ginących za jej niepodległość (*Sfinks, Prawa Ludzi, Z ziemi lez i krwi, Orle pióro*), o tyle Zofia Kossak broni rządu i państwa, zarzucając jego krytykom

²¹ Z. Kossak-Szczucka, *Dzień dzisiejszy*, s. 145, 246.

²² I. Lutosławska, *Oskarżam*, „Kultura” (Poznań), 1936, nr 28, s. 1–2.

²³ Z. Kossak-Szczucka, *Chrześcijańskie posłannictwo Polski w przeszłości i dziś*, Poznań 1938.

²⁴ Właśnie nostalgia za etosem sarmackim wiązała się pod względem koncepcji religijności i człowieka z apoteozą światopoglądu barokowego, renesansowego, a nawet średniowiecznego (zob. J. Rembieliński. *Powrót do staropolszczyzny*, „Głos. Dwutygodnik radykalno-narodowy” (Poznań) 1934, nr 4. K. S. Frycz. *Dziwotwór baroku*, „Prosto z mostu” 1937, nr 13. Tenże, *U początków deprawacji życia*, tamże 1937, nr 20. M. Suchocki, *Z tajemnic odrodzenia narodowego*, „Marchoń” 1938, nr 4. S. Mackiewicz, *Stanisław August*, Warszawa 1956, s. 341. J. Ejsmond, *Nieśmiertelność poezji staropolskiej*, „Myśli Narodowa” 1925, nr 4).

niewdzięczność oraz krótkowzroczność. Hasła obrony przed obcymi wpływami wyraziła Mniszkówna w 1922 r. w obrazie pająka czyhającego nad uśpionym duchem Polski, pająka, który „zaborczo, lubieżnie” wyciąga macki i czeka „chwili, gdy zada śmiertelny cios, gdy zacznie ssać ofiarę...²⁵”, chociaż w innych jej powieściach rzeczywistość nie jest już tak pesymistyczna. Tymczasem Kossak-Szczucka zupełnie porzuca podobne czarnobiałe schematy. W *Dniu dzisiejszym* i *Szukajcie przyjaciół* Polska to ogromne osiągnięcie: na wystawie w Poznaniu

Cała Rzeczpospolita, zazwyczaj skłócona, narzekająca, partyjna, kwaśna, niechętna, małoduszna, wdychająca za tym, co było (...) znalazła się nagle wobec własnego dorobku, twórczego wysiłku z dziesięciu lat istnienia, i nareszcie poczuła się choć raz zadowoloną. Najuporczywsi malkontenci (...) stawali oszołomieni, odurzeni, niewierzący oczom²⁶.

Na zlocie skautów w Budapeszcie młodzież polska może zdać sobie sprawę z tego, że posiada wszelkie powody do dumy z narodu, rządu, historii, do wiary w przyszłość: okazuje się, iż niedoceniany u siebie „swój kraj to (...) Wielkie Państwo, – że ten Rząd, to mądry rząd, na którym inne się wzorują, – ta waluta, to mocna waluta, że się jest uważanym za syna narodu, o przymierze z którym warto zabiegać”²⁷. Potęga Polski dostarcza energii.

Potęga ta jest efektem wspólnego wysiłku, który zakłada pokojową koegzystencję poszczególnych grup społecznych. Tak u Weyssenhoffa, jak Sienkiewicza, Reymonta, Rodziewiczówny, Mniszkówny, Miłaszewskiej czy Lutosławskiej, rewolta stanowi najgorsze rozwiązanie. Chaos, zepsucie, zdziczenie, profanacja życia i świętości – to nieodłączne elementy radykalnych procesów reformatorskich, czego dowodnymi przykładami były rewolucja bolszewicka i rzezie na kresach wschodnich (Mniszek, Kossak, Miłaszewska), a dalej w Hiszpanii (Lutosławska). Autorom pravicowym szło o poprawę stosunków społecznych na drodze ewolucji, toteż preferuje się koncepcję solidaryzmu, patronatu szlachty nad włościanstwem. Nie inaczej niż Mniszkówna w *Magnesach serc*²⁸ albo *Sfinksie*, również Kossak-Szczucka w *Pozodze, Dniu dzisiejszym* i *Sukni Dejaniry* przywołuje problematyczne relacje pan-chłop, zażywając rozwiązań, które doprowadziły do wybuchów – jak to określa – „późniejszych nieszczęść zarówno Polski, jak całego świata”²⁹. W *Pozodze* wprawdzie mówi o dobrym traktowaniu chłopów ukraińskich:

lud rosty i krzepki, śpiewający najpiękniejsze w całym świecie pieśni, leniwy i senny, ale sennością żywiu, gotowego w każdej chwili powstać huraganem. (...) Skryty i chytry, trudny do powstania i przyswojenia, (...) posiadał wyjątkowe zdolności umysłowe, oczekujące tylko przebudzenia: zdolny do najbardziej krańcowych przejawów cnoty lub zbrodni.

²⁵ H. Mniszek, *Sfinks*, Białystok 1991, s. 107.

²⁶ Z. Kossak-Szczucka, *Dzień dzisiejszy*, s. 241.

²⁷ Tamże, *Szukajcie przyjaciół*, Warszawa 1936, s. 136–137.

²⁸ Tu też motyw związku szlacheckiej z wykształconym chłopem, isticie demokratyczny, acz pisarka raczej opowiadała się za hierarchią klas. Zob. np. wypowiedź matki Dębosza.

²⁹ Z. Kossak-Szczucka, *Przedmowa*, [w:] tamże, *Suknia Dejaniry*, Warszawa 1948, s. 7.

Winę jednak za owe rychłe zbrodnie ponoszą nie tyle źle niekiedy traktujący chłopów Polacy, ale Rosjanie, zakazujący tym ostatnim pracy kulturalno-oświatowej na wsi. „Z ziemiaństwem polskim lud ten żył dobrze i zgodnie, uznając chętnie wiekową wyższość „pani” i szanując ją”, wspomina pisarka. „[Z]iemiaństwo polskie kresowe lubiło Rusinów, zwracając się do nich chętnie używało ich mowy, uważając lud ten cały za bliższy i swój”.³⁰ Nie odnajdziemy jednak jasnych propozycji ustrojowych, acz republikanizm bądź socjalizm nie są *a priori* negowane, jedynie podkreśla się niedożyłość Polaków do takich form rządów. Postulaty jedności przypominają formułę z *Pana Tadeusza* („jakoś to będzie”), natomiast zasadnicza dla integracji i sukcesu jest w tej perspektywie funkcja religii. Stąd obrazy modlitwy (Kossak-Szczuczka, Lutostawska, Miłaszewska), męczeństwa w obronie wiary, scalającej procesji trzeciomajowej (*Sfinks*), księdza-przewodnika (papier w *Krzyżowcach*, księży w *Sfinksie*, *Dziedzictwie* oraz *Z ziemi żyznej i kwi* Mniszek).

Istotne są postulaty wychowania obywatela świadomego obowiązków, formowanego w szkole religijno-patriotycznej, nie laickiej, obywatela-żołnierza, gotowego do poświęceń i walki, szczególnie „w obliczu końca”, by zacytować znaną myśl Mariana Żdziechowskiego:

Widmo bliższej a groźnej przyszłości przesładuje mnie i dręczy [...] niby chmura czarna, brzemienne piorunami, pędzona od najbliższego nam wschodu, od Mińska i Kijowa, od Smoleńska i Moskwy. Co będzie – pytam – gdy nagle, pewnego dnia, znajdziemy się wszyscy w kleszczach czerwonego terroru? [...] Tylko świętość jest zdolna zwyciężyć w tej walce. Świętość jest duchem kościoła.³¹

Zapowiadany przez filozofa „hufiec Chrystusowy”, zdolny pokonać nawałę zła, byłby w pewnym sensie następcą średniowiecznych krucjat, przedstawianych pieczołowicie przez Kossak-Szczuczka w jej fideistycznej interpretacji dziejów ludzkości oraz w broszurze *Chrześcijańskie posłannictwo Polski*. Militarny odpór (właściwie ofensywa wobec niewiemych) w *Krzyżowcach* i franciszkańska aktywność w *Bez oręża* stanowią dwie możliwości sprzeciwu wobec inkarnacji Zła:

Musimy być czujni i zbrojni, bo w przeciwstawieniu się tej złej potędze leży najistotniejsze nasze posłannictwo. [...] Musimy naszą polską, katolicką i narodową, ale nie nacjonalistyczną ideologię rozszerzać na całe społeczeństwo i ruszyć z nią do kontrataku. Musimy ratować naszych braci katolików zarazonych hasłami totalizmu i nienawiści rasowej. Musimy ich przekonać, że „nie dostąpi zbawienia, kto się na miłości nie oprze”.³²

Tak sformułowała posłannictwo Polski Zofia Kossak w 1938 roku. Potrzebę wzbogacenia życia przepełnionego pracą o głębszy wymiar religijny, pozwalający „ożywić”

³⁰ Taż, *Pożoga*, s. 12–13.

³¹ M. Żdziechowski, *Duchowa podstawa walki z bolszewizmem (Odczyt wygłoszony w Wilnie na Kongresie Eucharystycznym w maju 1931 r.)*, [w:] *Wybór pism*, wstęp, wybór i red. M. Zaczyński, Kraków 1993, s. 515, 522. Por.: „Żyjemy w straszliwych i groźnych czasach, w momencie poprzedzającym wałą rozprawę Dobra ze Złem. Od tych zapasów zadrzy cały świat w posiadach. (...) Nikt już chyba dziś nie wieży, by między hitleryzmem a bolszewizmem istniała rzeczywista rozbieżność” (Z. Kossak-Szczuczka, *Chrześcijańskie posłannictwo Polski*, s. 11).

³² Z. Kossak-Szczuczka, *Chrześcijańskie...*, s. 11.

polską duszę, głosił we wstępie do *Chóru wieków* Miłaszewskich i Rembielińskiego arcybiskup Józef Teodorowicz³³. Wymowę religijną ma też *Prymicia* Mniszkówny z imperatywem „dobrowolnego niewolnictwa wierze”. Nawet podejście do zrewoltowanych mas zdradzać może u pravicowych pisarek światopogląd chrześcijański: u Lutostawskiej (*Bolszewicy w polskim dworze*) podejście do Sowietów świadczy o pragnieniu częściowego chociaż dystansu. W *Pożodze* wprawdzie podział na „dobrych” i „złych” jest nader ostry, prawie manichejski, lecz autorka wyznawała po latach, iż jej ogląd ówczesnych wypadków zmienił się zasadniczo, i napisałaby później ów tekst całkiem inaczej³⁴.

Główne wady Polaków, groźne dla przyszłości, to wedle narodowych demokratów: nadmiar dyskusji i rezolucji, słabe ich wykonywanie, większa dbałość o pozory niż o meritum sprawy, krótkotrwałe zapały, wybujały indywidualizm, mędrkowanie, niedożyłość. Tę ocenę dzielają autorki pravicowe: Bobrowski w *Matężństwie Zazy* Lutostawskiej powie: „Myśmy wszyscy razem chorowali na mędrkowanie. Intelktualizm. Postawa niedołęgów. Jestem szczęśliwy, że odrzuciłem ją. Chcę żyć!”³⁵ Kossak-Szczuczka nie inaczej postrzega hipertrofię intelektu: wszak to wiara i codzienny trud stanowią o wartości istnienia.³⁶

Odpowiednikiem postaci św. Franciszka, św. Stanisława Kostki, Kazimierza Korską i postaci z *Szaleńców Bożych* Zofii Kossak jest współcześnie figura Heleny Barskiej w *Córce* Lutostawskiej. Jej autorka artykułuje w przedmowie do drugiego wydania powieści zamiar oddania hołdu cichej, służącej innym, pięknej duchowo kreacji matki, „prawdziwego człowieka”. Korpulentna, zakompleksiona, samotna, poświęca się dziecku i potrzebującym, w tym wiarołomnemu mężowi, kiedy ten znajduje się w potrzebie. Podobnie dla dobra chłopskiego dziecka: Tomka Kostrzewy w *Magnesach serc* działają główni bohaterowie powieści Mniszkówny, dla kraju i pokrzywdzonych przez system społeczny pracuje pan Jacek w jej *Sfinksie*. Prostota, oddanie, ofiarność zyskują prymat nad kultem umysłu.

Pobrzmiwa w owym etosie pracy nieefektywnej, domowej, czasami docenianej dopiero po latach, idea „nowego średniowiecza”, które dowartościowywało eschatologicznie „kobiecość” jako szansę stworzenia cywilizacji miłości³⁷. Kobieta miała wyznaczać drogę zbawienia, łagodzić agresję, łączyć przez *eros* to, co rozdzielił *logos*. Mikołaj Bierdajew konstatował wszak:

Wyłącznie męska kultura wyjałowiała się i zniszczała podczas wojny światowej. [...] Kultura męska jest zbyt racjonalistyczna, ona zbyt daleko oddaliła się od bezpośrednich tajemnic kosmicznego

³³ Abp. J. Teodorowicz, *Przedmowa*, [w:] *Chór wieków...*, s. ix.

³⁴ Słowa te czyta Anna Seniuk z zapisków Zofii Kossak w filmie dokumentalnym *W cieniu zapomnienia*.

³⁵ I. Lutostawska, *Państwo Bobrowscy*, Poznań 1938, s. 19.

³⁶ „Jesteśmy wciąż niesformą bandą obiecujących rekrutów, nie przeszkolonych dostatecznie przez życie. Nie umiemy jeszcze uporać się z naszymi własnymi zdolnościami, z naszą wrażliwością, drażliwością, larwością przyswajania, chłonięcia, imitowania, szybko gasnącą zapalnością, radowaniem się byle błyskotką, obawą przez długim monotonnym wysiłkiem, z naszym przerostem indywidualizmu” (Z. Kossak-Szczuczka, *Chrześcijańskie posłannictwo*, s. 5).

³⁷ J. Maritain, *O nową cywilizację*, b. tłum., Lublin 1935, s. 33–45.

życia i jeśli powraca do nich, to tylko przez kobietę. Poza tym kobiety odgrywają szczególnie wielką rolę w przebudzeniu religijnym naszej epoki. [...] Pierwiastek męski musi panować nad pierwiastkiem kobiecym, a nie podlegać mu (...). Nie zemnawiana i upodobiona do mężczyzny kobieta, ale wieczna kobiecość – będzie odgrywała wielką rolę w przyszłym procesie dziejowym³⁸.

Pisarstwo kobiet zyskuje w tej perspektywie rangę szczególną. Ma bowiem ową miłość i religijność krzewić. Szczytem sukcesu byłoby, jak ujął to Adam Grzymała-Siedlecki, sięgnięcie „[o]d zwycięstwa (...) w sferze rozciekawienia uwagi, aż do zwycięstwa w strefie zadań wychowawczych”³⁹. W paradygmacie katolicko-narodowym konsolacja i wyrażenie miłości człowieka są kluczowe. Pisarz (pisarka) powinien poruszać palące dla chrześcijanina i Polaka zagadnienia moralności, sensu życia, roli rodziny, bo „żadne sprawy (...) nie są gorszące pod piórem katolickiego pisarza, a nie porno-grafa”⁴⁰. Dlatego częste są na poziomie metaforycznym transpozycje biblijnego toposu syna marnotrawnego, z epizodami oczyszczenia. Dzieje bohaterów prawicowych autork to figura ludzkiego losu, zwycięstwa Dobra nad Złem. Dotyczy to zarówno postaci umieszczonych w świecie współczesnym, jak tych historycznych. Krytyka grzesznych zachowań jest paralelna do współczucia dla błądzących, o ile jest w nich ziarno dobra. Fabuła jest zaledwie pretekstem:

Kto uchwyci w powieści ów najgłębszy nurt człowieczeństwa niezależny od zdarzeń, zamierzeń i wpływów, – ten dozna ukojenia i to ukojenie przeleje na czytelnika. Odstania się wówczas twórcy wspaniała wspólność człowieka z człowiekiem (...). Artysta szuka prawdy i znajduje ją poprzez sprzeczności, na przekór kłamstwu, wykrętom, pozorom sprzecznym i złośliwym. – Prawdę. A jest nią przeważnie miłość. Znalazszy ją, artysta dotyka (wzruszony) istoty grzechu. Duszy ludzkiej, która kochając dobro, czyni jednak zło. I cierpi na tym. Duszy doznającej krzywdy i tęskniącej jednocześnie do krzywdzicieli. I duszy, która sama krzywdząc, jednak kocha.(...)

Dlatego nazywałam Miłością to wszystko, co jest samą prawdą natury ludzkiej, (...) jej opoką.

(...) nadmierne przywiązywanie wagi (...) do fabuły, do legendy, nie prowadzi do trwałych i głębszych wzruszeń w dziedzinie piękna ani nawet w dziedzinie zagadnień moralnych⁴¹.

Pod tym stwierdzeniem Lutostawskiej mogłaby podpisać się bez wątpienia Zofia Kossak.

Koncepcja świata z ducha Rodziewiczówny i Weysenhoffa, przefiltrowana przez neotomizm oraz personalizm katolicki – tak należałoby skrótnie ująć pisarstwo Kossak-Szczuckiej i Lutostawskiej, a w znacznym stopniu także twórczość Miłaszewskiej i po części Mniszkówny, głoszących solidaryzm społeczny, humanitaryzm, potrzebę stopniowego równouprawnienia warstw społecznych oraz opieki nad najstarszymi, w tym zwierzętami (znaczące fragmenty poświęcone psom i zwierzętom cyrkowym w powieści

³⁸ M. Bierdajew, *Nowe średniowiecze*, tłum. M. Reutt, Warszawa 1936, s. 144–145. Por. J. Maritain, *O nową cywilizację chrześcijańską*, [br. tłum.], Lublin 1935. Tenże, *Religia i kultura*, przeł. H. Wężyk-Widawska, Poznań 1937.

³⁹ Fragment recenzji przedrukowany [w:] I. Lutostawska, *Państwo Bobrowscy*, s. 358.

⁴⁰ J. Kisielewski, *Pod chrześcijańskim niebem*, „Tęcza” 1935, nr 11.

⁴¹ I. Lutostawska, *Przedmowa*, [w:] też, *Córka*, s. 7–8.

Topsy i Lupus albo koniom w *Pozodze*). Pisarki te łączy preferowanie wsi i tradycyjnych sposobów życia jako gwarantów pozytywnych idei. Wspólne im jest odcięcie się tak od indywidualizmu, jak kolektywizmu na rzecz altruizmu; przeświadczenie o nieodzowności pokuty, nawet kary dla samoulepszenia; kult państwa jako całości oraz przekonanie o roli rodziny, wiary i Kościoła jako sił umacniających i scalających wspólnotę. Wszystkie to podbudowane było nauką św. Tomasza z Akwinu, a bazowało na idei patriotycznej, zespolonej z katolicką.